

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Linee guida e materiali utili
per l'animazione dei social media

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL
PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020
DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI
FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agr
BRIDGES

Lo strumento #WeNeedLocalFood

Questo documento presenta un set di **materiali**, **linee guida** per la **comunicazione**, **messaggi e risorse** per i **social media** che i proprietari di marchi possono utilizzare per coinvolgere produttori e consumatori al fine di identificarne bisogni e richieste.

Il contenuto include:

- Canali chiave dei social media
- Buone pratiche per condividere i contenuti
- Fatti e messaggi chiave sulla filiera corta
- Esempi di parole e immagini chiave per i social media
- Account correlati
- Riferimenti

Canali chiave dei social media

I social media sono tecnologie interattive che consentono la creazione o la condivisione e/o lo scambio di informazioni, idee, interessi, e altre forme di espressione attraverso comunità e reti virtuali. Di seguito sono riportati i canali social più popolari in Europa e i loro aspetti chiave:

- 2 miliardi di utenti.
- 47% oltre i 35 anni di età.
- Adeguato per Business to Consumers (B2C) con un pubblico mirato

- 675 milioni di utenti.
- 61% tra i 30 e i 64 anni.
- Relazioni professionali. Rivolto alle aziende Business to Business

- 2 miliardi di utenti.
- 59% tra i 18 e i 29 anni.
- Ottimo per aziende e consumatori* con prodotti o servizi basati sull'immagine.

- 330 milioni di utenti.
- 35% tra i 18 e i 29 anni.
- Popolare tra celebrità, politici, giornalisti e testate giornalistiche.

Migliori pratiche dei social media: Facebook

CONTENUTI

- Nessun limite di caratteri
- Allegati multimediali:
 - Foto
 - Video
 - Link

APPROCCIO

Un canale di social media informale per pubblicare notizie e fare annunci che possono raggiungere un vasto pubblico. I contenuti multimediali sono spesso attraenti

CONSIGLI

- Interagisci con i gruppi per aumentare le visualizzazioni del profilo della tua azienda
- Usa elementi visivi: immagini, GIF, audiovisivi
 - Usa un tono chiaro e amichevole

Migliori pratiche dei social media: LinkedIn

CONTENUTI

- Nessun limite di caratteri
- Allegati multimediali:

Foto

Video

Link

APPROCCIO

Un canale di social media informale per pubblicare notizie, fare annunci che possono raggiungere un vasto pubblico. I contenuti multimediali sono spesso attrattivi.

CONSIGLI

- Interagisci con i gruppi per aumentare le visualizzazioni del profilo della tua azienda
- Usa elementi visivi: immagini, GIF, audiovisivi
- Comunica in modo chiaro e semplice

Migliori pratiche dei social media: Instagram

CONTENUTI

- Principalmente immagini
- Testi brevi
- Video
- Dirette on-line

APPROCCIO

Un social network informale per pubblicare principalmente foto. Sarà utile se promuovi prodotti/servizi basati sull'immagine e se ti rivolgi alle giovani generazioni.

CONSIGLI

- Interagisci con altri account taggandoli con @
- Imposta alcune linee guida per armonizzare l'aspetto grafico

Migliori pratiche dei social media: Twitter

CONTENUTI

Scrivi testi fino a 280 caratteri + allegati multimediali e tweet citati (visualizzando anche il tweet di qualcun altro all'interno del tuo).

APPROCCIO

Per condividere brevi commenti, fare annunci che possono raggiungere istantaneamente un vasto pubblico o ritwittare contenuti rilevanti - ideale per la comunicazione dal vivo durante gli eventi.

CONSIGLI

- Usa gli hashtag # e le menzioni @ per taggare i profili appropriati
- Usa elementi visivi: immagini, video e GIF.
- Mantieni i tuoi post brevi, chiari e accattivanti.
- Crea elenchi di Twitter per classificare il tuo account in temi.

I 10 MESSAGGI CHIAVE SULLA FILIERA CORTA

- 1.** I vantaggi delle filiere corte includono un **prezzo più equo per i produttori**, **l'accesso a prodotti freschi e di stagione per i consumatori**, **un ridotto impatto ambientale** e una **maggior coesione sociale a livello locale**.²
- 2.** I consumatori associano i prodotti locali a **standard qualitativi più elevati** (freschezza, valore nutrizionale), al **mangiar sano**, a **metodi di produzione più ecosostenibili** e ad una **minore impronta carbonica**.²
- 3.** Secondo l'Eurobarometro 2022, più di **8 europei su 10 (87%)** ritengono la **filiera corta un fattore importante** nella decisione di acquisto di prodotti alimentari.³
- 4.** Le filiere corte sono un modo per **riconnettere i produttori e i consumatori** e per **ri-localizzare la produzione agricola**.²
- 5.** I prodotti venduti nei sistemi alimentari locali sono generalmente ottenuti in modo **ambientalmente sostenibile**, usando **meno input quali pesticidi, fertilizzanti di sintesi, cibo per animali, acqua ed energia**.²

I 10 MESSAGGI CHIAVE SULLA FILIERA CORTA

6. Le filiere corte determinano **minore uso di confezionamento** che nei supermercati e **meno consumo di energia** per la conservazione, perché i **prodotti sono freschi e di stagione.**²
7. Le filiere corte contribuiscono anche alla **coesione sociale delle aree urbane**, riconnettendo la popolazione al luogo di produzione degli alimenti e fornendo **cibi freschi e di qualità a prezzi accessibili.**²
8. La maggior parte delle filiere corte si caratterizza per l'adesione a **metodi di produzione biologici.**²
9. Le filiere corte richiedono un **minore uso dei trasporti**, il che si traduce in un **risparmio energetico** e in un minore **impatto ambientale.**²
10. Le filiere corte possono essere intese come filiere legate alle "**vendite di prossimità**", nel senso che gli alimenti coltivati o prodotti localmente vengono serviti ai consumatori locali, dove il numero di intermediari è ridotto al minimo, e l'ideale è un **contatto diretto tra il produttore e il consumatore.**

#CiboLocale

Gli hashtag sono comunemente usati nella condivisione di post, tweet e foto. Possono essere utilizzati in una qualsiasi delle seguenti piattaforme: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn

Usando #CiboLocale:

I PRODUTTORI possono conoscere in tempo reale i bisogni dei consumatori

I CONSUMATORI possono pubblicare le loro esigenze e/o interagire con le attività delle filiere corte

Altri hashtag possono essere utilizzati per un migliore posizionamento sui social media. I seguenti hashtag sono stati estratti da best-hashtags.com:

#agroalimentare #agricoltura #agrotecnologie #agrifood #sostenibilità #bioeconomia #ecologia #eco #qualità #biologico #agricoltori #consumatori #FilieraCorta #cibonaturale #veg #cibodiqualità #cibobiologico #bio #ecofriendly

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL
PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020
DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI
FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agr
BRIDGES

#CiboLocale

Di seguito alcuni esempi di pubblicazioni sul social media Facebook!

🤔 Hai considerato i seguenti motivi per cui scegliere il #CiboLocale?

📄 Secondo il sondaggio Eurobarometro, i consumatori associano i prodotti locali a standard di qualità più elevati come freschezza, valori nutrizionali e altri vantaggi.

🍷🍅 Infatti i prodotti provenienti dai modelli di business #FilieraCorta sono caratterizzati da metodi di agricoltura biologica totale o parziale, dove è possibile avere un contatto diretto con il produttore.

→ Trovaci qui: aggiungi il tuo sito web / posizione

💡 Lo sapevi che puoi contattarci tramite l'hashtag #CiboLocale?

👥 Attraverso questo hashtag possiamo imparare da te quali sono le tue esigenze in tempo reale e tu puoi interagire con i produttori locali e conoscere meglio i vantaggi della nostra attività basata sulla #FilieraCorta

📱 Ti invitiamo ad interagire con noi e a far parte della nostra community! 😊

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL
PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020
DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI
FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agr
BRIDGES

#CiboLocale

Di seguito alcuni esempi di pubblicazioni sul social media **Twitter!**

📝 Conosci alcuni dei motivi per cui scegliere il #CiboLocale:

- 🍏 Abbiamo bisogno di prodotti di alta qualità
- 🤝 Dobbiamo riconnettere produttori e consumatori
- 🍏 Abbiamo bisogno di prodotti freschi e di stagione
- ♻️ Abbiamo bisogno di prodotti ecosostenibili

📌 Questi sono solo alcuni esempi del perché scegliere il #CiboLocale!

Resta sintonizzato per le prossime informazioni!

🗣️🗣️ Lo sapevi che possiamo apprendere attraverso l'hashtag #CiboLocale le tue esigenze in tempo reale e tu puoi interagire con i produttori locali e saperne di più sui vantaggi della nostra attività basata sulla #FilieraCorta?

📱 Ti invitiamo ad interagire con noi e a far parte della nostra community

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL
PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020
DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI
FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agr
BRIDGES

#CiboLocale

Di seguito alcuni esempi di pubblicazioni sul social media LinkedIn!

🔗 Conosci i vantaggi dei prodotti provenienti da #FilieraCorta?

♻️ Richiede meno imballaggio!

📦 Meno energia per lo stoccaggio

🚚 Meno trasporti

👨‍🍳 Prodotti freschi e di qualità

...e per molto altro #CiboLocale

Scopri di più su di noi nel nostro sito web: <https://www.agrobridges.eu/>

Aggiungi il tuo sito web!

👁️ Lo sapevi che i prodotti provenienti dai modelli di business #FilieraCorta sono caratterizzati da metodi di agricoltura biologica o integrata?

🌱 I prodotti venduti nei sistemi alimentari locali sono prodotti in modo ambientalmente sostenibile, utilizzando meno input come pesticidi, fertilizzanti sintetici, mangimi, acqua ed energia.

🏠 Tra gli altri vantaggi, puoi avere un contatto diretto con il produttore riducendo il numero di intermediari, migliorando la coesione nelle aree urbane e godendo di: prodotti locali con standard di qualità più elevati, un'alimentazione sana, metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente, una minore impronta di carbonio, e un prezzo più equo per produttori e consumatori.

👉 Per questo e altro... #CiboLocale

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL
PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020
DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI
FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agro
BRIDGES

#CiboLocale

Di seguito alcuni esempi di pubblicazioni sul social media **Instagram!**

🧠🧠 Sapevi che possiamo conoscere attraverso l'hashtag #CiboLocale le tue esigenze in tempo reale e tu puoi interagire con i produttori locali e saperne di più sui vantaggi della nostra attività basata su #FilieraCorta?

📱 Ti invitiamo ad interagire con noi e a far parte della nostra community

📝 Conosci alcuni dei motivi per cui è bene scegliere il #CiboLocale:

- 🍎 Abbiamo bisogno di prodotti di alta qualità
- 🤝 Dobbiamo riconnettere produttori e consumatori
- 🌱 Abbiamo bisogno di prodotti freschi e di stagione
- ♻️ Abbiamo bisogno di prodotti ecosostenibili

📌 Questi sono solo alcuni esempi del perché scegliere il #CiboLocale!

Resta sintonizzato per le prossime informazioni!

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agr
BRIDGES

IMMAGINI PER I SOCIAL MEDIA

- I contenuti multimediali di alta qualità aumentano la portata e l'impatto delle tue pubblicazioni.
- È importante usare solo immagini «ad uso gratuito», ossia le immagini che forniscono contenuti multimediali senza problemi di copyright.
- I seguenti siti web ti possono essere utili per reperire contenuti interessanti per animare i tuoi account di social media:

shutterstock

pixabay

iStock
by Getty Images

- Accesso a milioni di immagini.

- Piani convenienti.

- Potenti funzioni di ricerca.

- Include i diritti commerciali delle

immagini.

- Servizio gratuito.

- Funzione di ricerca di base.

- Licenza commerciale gratuita. Gratuito per l'uso.

- Include video, foto e immagini vettoriali.

- Accesso a milioni di immagini.

- Piani convenienti.

- Potenti funzioni di ricerca.

- Include i diritti commerciali delle

immagini.

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL
PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020
DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI
FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agr
BRIDGES

IMMAGINI PER I SOCIAL MEDIA

- Considera le immagini qui sotto per usarle come animazione nei tuoi social media. Potrai scaricarle cliccandoci sopra.
- Le seguenti immagini sono libere da copyright e sono state acquisite da [PIXABAY](#).

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL
PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020
DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI
FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agr
BRIDGES

IMMAGINI PER I SOCIAL MEDIA

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL
PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020
DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI
FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agr
BRIDGES

PROGETTI COLLEGATI

È possibile trarre ispirazione guardando alcuni account di progetti collegati alle filiere corte.

È fortemente consigliato porre attenzione ai **diversi stili dei canali social**, in particolare relativamente a:

- **Creatività**
- **Tonalità dei colori**
- **Testo**
- **Strategia di branding**

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agr
BRIDGES

ACCOUNT COLLEGATI

ENTITA'	WEBSITE	LINKEDIN	TWITTER	ALTRO
COCOREADO	https://cocoreado.eu/	https://www.linkedin.com/company/cocoreado/	https://twitter.com/cocoreado	https://www.facebook.com/Cocoreado/
CIRCULAR BIOECONOMY CLUSTER	https://cbcsw.ie/	https://www.linkedin.com/company/circular-bioeconomy-cluster-south-west/	https://twitter.com/CBC_SW	-
BETA TECH CENTER	https://betatechcenter.com/	https://www.linkedin.com/company/betac/	https://twitter.com/BETA_TechCenter	-
BIOREFINERY GLAS	https://biorefineryglas.eu/	https://www.linkedin.com/company/biorefineryglas/	https://twitter.com/BiorefineryGlas	https://www.facebook.com/biorefineryglas/
GO-GRASS	https://www.go-grass.eu/	https://www.linkedin.com/company/go-grass/	https://twitter.com/GoGrassEU	https://www.instagram.com/gograsseu/
I2connectEU	https://i2connect-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/in/i2connect-eu-a44607198/	https://twitter.com/i2connect_EU	https://www.facebook.com/i2connect.EU
COACH	https://coachproject.eu/	-	https://twitter.com/COACH_EUProject	-
EUFIC	https://www.eufic.org/en/	https://www.linkedin.com/company/european-food-information-council-eufic/	https://twitter.com/EUFIC	https://www.instagram.com/eufic/
CO-FRESH	https://co-fresh.eu/	-	https://twitter.com/COFRESH_H2020	-
RUBIZMO	https://rubizmo.eu/	https://www.linkedin.com/company/rubizmo/	https://twitter.com/rubizmo	-

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agr
BRIDGES

ACCOUNT COLLEGATI

ENTITA'	WEBSITE	LINKEDIN	TWITTER	ALTRO
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING	bbi-europe.eu	https://www.linkedin.com/company/bio-based-industries-joint-undertaking/	https://twitter.com/BBI2020	-
BE-RURAL	https://be-rural.eu/	https://www.linkedin.com/company/beruralproject/	https://twitter.com/BE_Rural	https://www.instagram.com/BE_Rural/
BIOVOICES	https://www.biovoices.eu/#	https://www.linkedin.com/company/biovoices/	https://twitter.com/biovoices	https://www.instagram.com/biovoices/
ALLTHINGS.BIO	https://www.allthings.bio/	https://www.linkedin.com/company/allthingsbio/	https://twitter.com/AllThings_Bio	https://www.facebook.com/AllThingsBio/
BIOPEN	https://www.biopen-project.eu/	-	https://twitter.com/BIOPEN_Project	-
BIOSWITCH	https://bioswitch.eu/	https://www.linkedin.com/company/42308198/admin/	https://twitter.com/BIOSWITCH_eu	https://www.instagram.com/bioswitch.eu/
THE EUROPEAN BIOECONOMY NETWORK	https://eubionet.eu/	www.linkedin.com/groups/8793586	https://twitter.com/EuBioNet1	-
PLOUTOS H2020	https://ploutos-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/showcase/ploutos-h2020/	https://twitter.com/ploutos_h2020	https://www.facebook.com/ploutosh2020
SMARTCHAIN	https://www.smartchain-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/about/	https://twitter.com/Smartchain_EU	
POLIRURAL	https://polirural.eu/	-	https://twitter.com/PoliRural_H2020	https://www.facebook.com/PoliRural/?view_public_for=324962711741470

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Linee guida e materiali utili
per l'animazione dei social media

www.agrobridges.eu

QUESTO PROGETTO HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DAL
PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020
DELL'UNIONE EUROPEA SOTTO LA CONVENZIONE DI
FINANZIAMENTO N° 101000788.

#CiboLocale

agro
BRIDGES